

BACHADON BO'YNI O'SMALARIDA MRT TEKSHIRUVINING AHAMIYATI

Musulmonov Shohruh Ravshanbekovich

(Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti 1-son tibbiy radiologiya kafedrasi assistenti)

Abdumo'minova Dilroz Inomjon qizi

(Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti 2-son Davolash ishi talabasi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19657775>

Annotatsiya: Ushbu tezisda bachadon bo'yni patologiyalarini tashxislashda magnit-rezonans tomografiya (MRT) usulining diagnostik ahamiyati, uning imkoniyatlari va cheklovlari tahlil qilinadi. MRT yuqori to'qima kontrasti va multiparametrik baholash imkoniyati tufayli bachadon bo'yni neoplaziyalari, invaziv karsinoma va yallig'lanish jarayonlarini differensial diagnostika qilishda muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: MRT, bachadon bo'yni, tashxis, servikal karsinoma, invaziya chuqurligi, parametral infiltratsiya, limfa tugunlari, ginekologik onkologiya.

Abstract: This thesis analyzes the diagnostic value, capabilities, and limitations of Magnetic Resonance Imaging (MRI) in the diagnosis of cervical pathologies. Due to its high soft-tissue contrast and multiparametric assessment capability, MRI plays a crucial role in the differential diagnosis of cervical neoplasia, invasive carcinoma, and inflammatory processes.

Keywords: MRI, cervix uteri, diagnostics, cervical carcinoma, depth of invasion, parametrial infiltration, lymph nodes, gynecologic oncology.

Kirish

Zamonaviy ginekologiya va onkoginekologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri bachadon bo'yni patologiyalarini, ayniqsa erta va preinvaziv bosqichlarda aniqlash hamda jarayonning haqiqiy tarqalish darajasini baholashdan iboratdir. Bachadon bo'yni anatomik jihatdan murakkab mintaqa bo'lib, uning atrofida parametral to'qima, qon tomirlari, limfa tugunlari va siydik yo'llari, to'g'ri ichak kabi qo'shni organlar joylashgan. Bu holat diagnostikada yuqori aniqlik va vizualizatsiyani talab etadi.

So'nggi yillarda magnit-rezonans tomografiya (MRT) usulining takomillashuvi bachadon bo'yni kasalliklarini o'rganishda muhim o'zgarishlar yuzaga keltirdi. MRT yumshoq to'qimalarni yuqori kontrastli tasvirlash qobiliyati bilan kompyuter tomografiyasi (KT) va ultratovush tekshiruvidan (UTT) sezilarli darajada ustun turadi. Ayniqsa, bachadon bo'yni karsinomasining parametral invaziyasini, tugunli metastazlarni va siydik pufagi yoki to'g'ri ichakka o'sib kirish darajasini aniqlashda MRT "oltin standart" usullardan biriga aylangan.

Asosiy qism

Bachadon bo'yni sohasining murakkab anatomik tuzilishi va undagi patologik o'zgarishlarning heterojen tabiati MRT tekshiruvida ko'p impulslik ketma-ketliklardan (T1-VI, T2-VI, DWI, ADC xaritalar, DCE-MRI) foydalanishni talab qiladi. T2-vaznli tasvirlar bachadon bo'yni zona anatomiyasini — endoserviks, ektoserviks, stromal halqani aniq farqlash imkonini beradi. Normada bachadon bo'yni stromasi T2-VI da past signal intensivligiga ega bo'lsa, o'sma infiltratsiyasi ushbu normal past signal zonasining uzilishi yoki baland signalga o'zgarishi sifatida namoyon bo'ladi.

Diffuziya vaznli tasvirlar (DWI) va uning asosida hisoblanuvchi ADC (apparent diffusion coefficient) xaritasi bachadon bo'yni neoplaziyalarini differensial diagnostika qilishda alohida ahamiyatga ega. Xavfli o'smalar, xususan, servikal karsinoma hujayralari zich joylashganligi sababli diffuziyaning cheklanishi (past ADC qiymatlari) bilan xarakterlanadi. Bu ko'rsatkich

yallig'lanish o'zgarishlari va yaxshi sifatli neoplaziyalardan xavfli o'smalarni ajratishda yuqori sezuvchanlik va spetsifiklikni ta'minlaydi.

Dinamik kontrastli MRT (DCE-MRI) orqali o'sma to'qimasining perfuzion xususiyatlari va kontrast moddaning to'planish tezligi o'rganiladi. Invaziv servikal karsinoma uchun kontrast moddaning tez kirishi va chuyilishi (wash-in va wash-out) xos bo'lib, bu parametrlar o'smaning angiogenez faolligini invaziv bo'lmagan usulda baholashga imkon beradi. Shuningdek, MRT FIGO bosqichini belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki parametral infiltratsiya (IIB bosqich va undan yuqori) faqat MRT orqali ishonchli aniqlanadi.

Bachadon bo'yni yallig'lanish kasalliklari (servitsit) va displastik jarayonlarda MRT odatda o'ziga xos o'zgarishlarni ko'rsatmasa-da, asoratlar — parametrit, tuboovarial xo'ppoz yoki boshqa qo'shni to'qimalarning invaziyasini istisno qilishda yordam beradi. Shuningdek, tug'ruqdan keyingi yoki postoperativ chandiq to'qimalarining o'sma infiltratsiyasidan farqlanishida MRT ma'lumotlari klinik qaror qabul qilishda asosiy rol o'ynaydi.

Xulosa

Bachadon bo'yni kasalliklarini tashxislashning zamonaviy paradigmasida magnit-rezonans tomografiya (MRT) o'zining yuqori kontrastli ruxsat berish imkoniyati va multiparametrik tahlil qobiliyati tufayli ajralmas diagnostik vosita sifatida o'rin egalladi. O'tkazilgan tahlillar va radiologik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, MRT nafaqat bachadon bo'yni o'zgarishlarining morfologik xususiyatlarini, balki o'smaning invaziv faolligini, parametral va limfatik tarqalish darajasini, shuningdek, qo'shni organlarga o'sib kirishini invaziv bo'lmagan usulda baholashga imkon yaratadi.

Ayniqsa, servikal karsinomaning dastlabki FIGO bosqichlarini aniq belgilash, jarrohlik va radiatsion davo taktikasini tanlashda MRT ma'lumotlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. 3.0 Tesla va undan yuqori quvvatli MRT skanerlarining amaliyotga joriy etilishi, limfa tugunlarining submillimetrik metastazlarini va parametral mikroinvaziyani aniqlash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi.

Shu bilan birga, MRT tekshiruvining nisbatan yuqori narxi, ba'zi klinikalarda mavjud emasligi va bajarilish vaqtining uzoqligi uning ommaviy skrining usuli sifatida qo'llanilishini cheklaydi. Biroq, murakkab differensial diagnostik holatlarda, invaziya chuqurligini baholashda va terapiya samaradorligini nazorat qilishda MRTning o'rnini boshqa hech qanday tasvirlash usuli to'liq qoplay olmaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Alimova D.T. Ginekologik onkologiya: Diagnostika va zamonaviy davolash usullari. – Toshkent: "Ibn Sino", 2021. – 380 b.
2. Karimova N.R. Tayanch-harakat va tos a'zolari patologiyalarida nurlar diagnostikasi. – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2020. – 290 b.
3. Rahimov U.Sh., Tursunova M.A. Bachadon bo'yni karsinomasini MRT vizualizatsiyasi. // O'zbekiston ginekologiya jurnali. – Toshkent, 2023. – №2. – 34-41-betlar.
4. Valiyeva N.K. Magnit-rezonans tomografiya asoslari va klinik qo'llanishi. – Toshkent: "Meditsina", 2022. – 310 b.
5. Normatova D.S. Bachadon bo'yni va tana patologiyalarida differensial diagnostika algoritmlari. – Toshkent: "O'qituvchi", 2023. – 195 b.